

Prefiltrado de señales analógicas

Ing. José D. Britos

Introducción

El presente artículo muestra la necesidad, de filtrar la señal analógica antes de realizar la conversión, analógica digital evitando errores en su procesamiento digital, debido a superposición en el espectro de frecuencias.

Selección del ancho de banda

Las señales encontradas en la práctica no necesariamente tienen un ancho de banda limitado.

Este tipo de señales no pueden ser completamente caracterizadas por una secuencia de muestras, no importa lo pequeños que se tomen los intervalos entre muestras. Por lo tanto en sentido estricto, las técnicas digitales no pueden ser aplicadas para procesar este tipo de señales. Sin embargo, en la práctica, por sus ventajas sobre las técnicas analógicas, tienen un uso muy difundido. Se puede elegir un ancho de banda ω tal que la mayor parte de la energía de la señal quede en el intervalo de frecuencias $[-\omega, \omega]$.

De acuerdo al teorema del muestreo se elige una frecuencia mínima de 2ω .

Se puede poner como condición que el 98 % de la energía de la señal esté en el intervalo de frecuencia $[-\omega, \omega]$.

La energía total E_T de la señal se puede calcular por:

$$E_T = \int_{-\infty}^{\infty} IF(\omega)F^2 d\omega$$

Para una señal que no tiene un ancho de banda limitado la frecuencia ω se puede calcular para este ejemplo como sigue:

$$\int_{-\omega}^{\omega} IF(\omega)F^2 d\omega = 0,98 \int_{-\infty}^{\infty} IF(\omega)F^2 d\omega$$

Una vez calculada la frecuencia ω la frecuencia de muestra podrá ser elegida mayor que 2ω .

Aunque la mayor parte de la energía de la señal está contenida en el intervalo $[-\omega, \omega]$, al procesar esta señal con una frecuencia de muestreo 2ω aparecerá un error, debido a que se considera una porción del espectro de la señal, el cual puede ser reducido mediante un prefiltrado.

El prefiltrado es llevado a cabo como muestra la Fig. 1, por un filtro pasabajos con un ancho de banda ω .

Efecto del prefiltrado

Se consideran dos sistemas como muestra la Fig. 1; el sistema (a) utiliza un prefiltrado mediante un filtro pasabajos con un ancho de banda ω , que se supondrá ideal, el sistema (b) sin prefiltrado.

$$H(\omega) = \begin{cases} F(\omega) & \text{para } |\omega| \leq \omega \\ 0 & \text{para } |\omega| \geq \omega \end{cases}$$

$F(\omega)$ y $H(\omega)$ son las transformadas de Fourier de $f(t)$ y $h(t)$.

Para el sistema (a) al pasar por el filtro pasabajos $f(t)$ se convierte en $h(t)$ y $h(t)$ es digitalizada dando la señal discreta $h'(nT)$ al ser nuevamente convertida en señal analógica se obtiene $h''(t)$.

Para el sistema (b) la señal $f(t)$ es digitalizada di-

Fig. 1 — (a) Prefiltrado de una señal analógica antes del muestreo. (b) Procesamiento de la misma señal sin prefiltrado.

Fig. 2

rectamente dando la señal discreta $f(nT)$ al ser nuevamente convertida en señal analógica se obtiene $f'(t)$. El error en cada sistema vendrá expresado por:

$$e_1 = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) - h'(t)]^2 dt \text{ para el sistema (a).}$$

$$e_2 = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) - f'(t)]^2 dt \text{ para el sistema (b).}$$

para $f(t)$ no limitada en ancho de banda.

Se trata de mostrar que el error con prefiltrado es menor que sin prefiltrado:

$$e_1 \leq e_2$$

$$e_1 = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t) - h'(t)]^2 dt$$

mediante la relación de Parseval:

$$e_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [F(\omega) - H'(\omega)] [F(\omega) - H'(\omega)]^* d\omega$$

Donde el asterisco denota el complejo conjugado, pero a causa del filtro pasabajos:

$$H'(\omega) = F(\omega) \text{ para } |\omega| \leq \omega$$

$$H'(\omega) = 0 \text{ para } |\omega| > \omega$$

Por lo que se puede descomponer la integral en tres intervalos para $[-\infty, -\omega]$ $H'(\omega) = 0$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{-\omega} [F(\omega) - H'(\omega)] [F(\omega) - H'(\omega)]^* d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{-\omega} IF(\omega)I^* d\omega$$

para $[-\omega, \omega]$ $H'(\omega) = F(\omega)$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\omega}^{\omega} [F(\omega) - H'(\omega)] [F(\omega) - H'(\omega)]^* d\omega = 0$$

para $[\omega, \infty]$ $H'(\omega) = 0$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_{\omega}^{\infty} [F(\omega) - H'(\omega)] [F(\omega) - H'(\omega)]^* d\omega = \\ & = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega}^{\infty} IF(\omega)I^* d\omega \end{aligned}$$

Sumando los tres intervalos se obtiene e_1 ,

$$e_1 = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{-\omega} IF(\omega)I^* d\omega + \int_{\omega}^{\infty} IF(\omega)I^* d\omega \right] \quad (2)$$

Similarmente como se ha hecho para e_1 , se descompone e_2 en tres intervalos y suponiendo $F'(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega$ se tiene

$$\begin{aligned} e_2 = \frac{1}{2\pi} & \left[\int_{-\infty}^{-\omega} IF(\omega)I^* d\omega + \int_{-\omega}^{\omega} IF(\omega)I^* d\omega + \right. \\ & \left. + \int_{\omega}^{\infty} [IF(\omega) - F'(\omega)]I^* d\omega \right] \quad (3) \end{aligned}$$

Por la superposición de espectros $F'(\omega)$ es generalmente distinto de $F(\omega)$, Fig. 2, resultando la última integral de la ecuación (3) distinta de cero, por esto en la mayoría de los procesos de señales continuas un filtro pasabajos precede al conversor analógico digital. ■

Bibliografía

- Chi-Tsong Chen: *One Dimensional Digital Signal Processing*.
 T. G. Stockham Sr. A-D and D-A converter: *Their Effect on Digital Audio Fidelity 1971 Proc., Aist Conv., Audio Eng. Soc.* New York.
 H. Schmid: *Electronic Analog/ Digital Conversion*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1970.
 A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer: *Digital Signal Processing*, Prentice Hall.
 A. Antoniou: *Digital Filters Analysis and design*, Mc Graw Hill.
 R. W. Hamming: *Digital Filters*, Prentice Hall.

Control de motor con microprocesador

(de la pág. 1155)

bits. En este último caso, la lectura/escritura se hace en dos pasos: primero el byte inferior, y luego el superior. Esta es la modalidad utilizada en el controlador digital. Existen también distintos modos de funcionamiento (del 0 al 5) y los contadores pueden ser binarios o en BCD, código digital binario; para este diseño se ha elegido el modo "0", codificación binaria. De esta forma se tienen tres contadores descendentes binarios de 16 bits.

Cuando se escribe un valor en un contador, dicho valor se transfiere realmente al registro interno del contador con el primer pulso de cuenta posterior a la operación de escritura. Los pulsos sucesivos disminuyen la cuenta en una unidad cada vez.

La lectura de un contador puede efectuarse en forma directa, seleccionando el contador y leyendo los dos bytes sucesivamente. Este método tiene el inconveniente de que si la cuenta se modifica durante la operación de lectura (porque ha llegado un pulso de cuenta) la lectura carece de validez. Para evitar este fenómeno el integrado tiene una lógica interna que permite fijar la cuenta de cualesquiera de los contadores antes de leerlo de la manera normal. En realidad, esta lógica transfiere la cuenta a un registro intermedio desde el cual se efectúa posteriormente la operación de transferencia de los bytes durante la lec-

tura. Para fijar la cuenta de un contador, debe seleccionarse el registro de control y escribir en él una palabra especial. Luego, en cualquier momento, puede seleccionarse el contador y leerlo en una operación de lectura normal. Esta operación no interfiere en absoluto con la cuenta de los pulsos.

En resumen, el procedimiento que se sigue en el controlador digital para el uso de los contadores es el siguiente: antes de utilizarlos por primera vez, se programan los tres contadores escribiendo palabras de control adecuadas en el registro de control. Luego, cada vez que se desea leer un contador, se fija su cuenta primero y posteriormente se efectúa una operación de lectura normal. Los detalles se verán más adelante en la descripción del programa.

(Continuará)

Suscríbase a:

REVISTA TELEGRAFICA

electrónica

Publicación de Arbó S. A. C. e I.